

O DOCENTE E SUA DIFICULDADE EM INSERIR AS NOVAS TECNOLOGIAS NO CURRÍCULO: DESAFIOS DO USO DAS TECNOLOGIAS

DOI: 10.5281/zenodo.18615325

Ana Clecia Batista da Silva

Mestranda em Tecnologias Educacionais pela MUST

RESUMO: A crescente digitalização das práticas sociais tem pressionado as instituições escolares a se adaptarem às novas demandas educacionais, tornando a integração das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) uma necessidade no processo de ensino-aprendizagem. Este trabalho teve como objetivo analisar os desafios enfrentados pelos docentes no uso das tecnologias no contexto escolar, com foco específico nas dificuldades de inserção das TICs nas práticas pedagógicas e no currículo. A pesquisa se justifica pela relevância de compreender as barreiras estruturais, pedagógicas e formativas que interferem no uso eficaz das tecnologias no ambiente escolar. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo, baseada na análise de produções acadêmicas que abordam a temática sob diferentes perspectivas. Os resultados revelaram que a ausência de formação adequada, a precariedade das condições materiais e a resistência à mudança de práticas pedagógicas constituem os principais entraves para a efetiva utilização das TICs nas escolas. Concluiu-se que o fortalecimento das políticas de formação docente e o investimento em infraestrutura são fundamentais para a superação desses desafios.

Palavras-chave: Tecnologias da Informação. Educação. Docência. Currículo. Formação de professores.

ABSTRACT: The increasing digitalization of social practices has pressured schools to adapt to new educational demands, making the integration of Information and Communication Technologies (ICTs) a necessity in the teaching-learning process. This study aimed to analyze the challenges faced by teachers in the use of technologies in the school context, with a specific focus on the difficulties of inserting ICTs into pedagogical practices and the curriculum. The research is justified by the importance of understanding the structural, pedagogical and formative barriers that interfere with the effective use of technologies in the school environment. The methodology adopted was a qualitative bibliographical research, based on the analysis of academic productions that address the topic from different perspectives. The results revealed that the lack of adequate training, the precariousness of material conditions and the resistance to change in pedagogical practices constitute the main obstacles to the effective use of ICTs in schools. It was concluded that strengthening teacher training policies and investing in infrastructure are essential to overcoming these challenges.

Keywords: Information Technologies. Education. Teaching. Curriculum. Teacher training.

1 Introdução

A incorporação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no contexto educacional tem se consolidado como uma das principais demandas da contemporaneidade, impulsionada pela crescente digitalização das práticas sociais e pelas transformações ocorridas nos modos de acesso ao conhecimento. No ambiente escolar, essas transformações provocam a necessidade de reconfigurações nas práticas pedagógicas, exigindo do docente o

desenvolvimento de novas competências e posturas frente ao uso das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. A relevância da temática se expressa na urgência de refletir sobre as barreiras enfrentadas pelos professores na efetiva integração das TICs ao currículo, considerando as condições materiais, pedagógicas e formativas que envolvem esse processo.

O trabalho tem como objetivo analisar os desafios enfrentados pelos docentes no uso das tecnologias no contexto escolar, com foco específico nas dificuldades de inserção das TICs nas práticas pedagógicas e no currículo. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com base em produções acadêmicas que abordam a temática sob diferentes perspectivas, considerando estudos que discutem a formação docente, a percepção dos professores quanto às suas competências tecnológicas e a articulação entre políticas públicas e realidade escolar.

A estrutura do trabalho é uma discussão aprofundada sobre os desafios enfrentados pelos professores na inserção das tecnologias no currículo, destacando as contribuições de cada autor citado. A partir da análise dos dados teóricos, são discutidos aspectos como a formação inicial e continuada dos docentes, as condições de infraestrutura nas escolas, a resistência à mudança de práticas pedagógicas e a importância da mediação tecnológica no processo de ensino-aprendizagem.

2 O docente e os desafios na inserção das tecnologias no currículo escolar

A inserção das tecnologias da informação e comunicação (TICs) no contexto educacional tem se apresentado como uma temática recorrente na literatura acadêmica voltada à educação, especialmente no que se refere aos desafios enfrentados pelos docentes. A incorporação dessas ferramentas no currículo escolar demanda a disponibilidade de recursos tecnológicos e a reconfiguração de práticas pedagógicas, a reformulação de planejamentos de ensino e a consolidação de uma formação docente mais alinhada com as exigências da contemporaneidade. O professor, diante desse cenário, encontra-se muitas vezes entre a expectativa institucional pela modernização e a realidade concreta da escola, marcada por carências estruturais e lacunas formativas.

Segundo Oliveira Melo e Lucena (2021), os professores enfrentam sérias dificuldades para incorporar as TICs como recurso pedagógico, principalmente em razão de lacunas em

sua formação inicial e continuada, a ausência de políticas eficazes de capacitação contribui para a insegurança dos docentes frente ao uso das tecnologias, limitando sua atuação didática. Ainda que exista o reconhecimento da importância das TICs para o processo de ensino-aprendizagem, os obstáculos relacionados à infraestrutura escolar e à falta de apoio técnico tornam esse processo desafiador, a formação docente precisa ir além da mera instrumentalização, sendo fundamental promover uma reflexão crítica sobre o uso pedagógico das tecnologias.

Para Oliveira, Melo e Lucena (2021, p.8) “O uso das Tecnologias no âmbito educacional tem crescido e se destacado, sendo fato que atualmente representa uma forte aliada ao processo de ensino e aprendizagem.”

Lima e Almeida (2010) discutem a inserção das TICs no currículo escolar, destacando que a presença dessas ferramentas a ser compreendida como um acréscimo ao planejamento pedagógico e como parte integrante da organização curricular. A análise proposta evidencia que o uso efetivo das tecnologias na escola requer uma reestruturação epistemológica das práticas docentes, que envolva a superação da visão tecnicista das TICs e a valorização de abordagens pedagógicas que promovam o protagonismo do aluno, a formação dos professores precisa ser pensada de forma sistemática e contínua, considerando as especificidades de cada contexto escolar e os desafios enfrentados no cotidiano da sala de aula.

As percepções dos docentes diante de suas competências tecnológicas também são abordadas por Nishi, Silinske e Löbler (2017), os quais apontam que muitos professores ainda se sentem despreparados para utilizar as TICs de maneira eficaz no processo educativo, apesar do avanço das políticas públicas voltadas à informatização das escolas, a formação docente continua sendo uma das principais barreiras para o uso pedagógico das tecnologias, a importância de programas de formação continuada que sejam construídos de forma colaborativa e contextualizada, promovendo a autonomia dos professores e incentivando práticas pedagógicas inovadoras e interativas.

O uso das TICs no contexto escolar exige uma mudança de postura do professor, que precisa desenvolver novas competências didáticas e tecnológicas, a resistência de alguns docentes ao uso das tecnologias está relacionada tanto à falta de formação adequada quanto a concepções pedagógicas tradicionais, que não dialogam com as possibilidades trazidas pelas TICs. Para que a integração tecnológica seja efetiva, é necessário que os professores se

apropriem das ferramentas disponíveis, compreendendo suas potencialidades e limites no processo de ensino e aprendizagem, a gestão escolar é fundamental para garantir condições materiais e pedagógicas que favoreçam essa apropriação (Alves, 2020).

A formação continuada é um dos pilares centrais na discussão sobre a integração das TICs na prática docente, como enfatiza Tavares (2017), experiências desenvolvidas com professores da rede municipal de Manaus, demonstrando que a construção de espaços coletivos de aprendizagem contribui para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais reflexivas e tecnológicas, a formação deve considerar as realidades locais e valorizar os saberes docentes, promovendo um processo de aprendizagem dialógico e colaborativo. A ausência de estratégias formativas nesse sentido compromete o envolvimento dos professores com o uso das TICs e impede a efetivação de práticas pedagógicas mais atualizadas.

Linhares e Duarte (2019) complementa esse debate ao abordar as possibilidades e convergências do uso das novas tecnologias na educação escolar, o uso das TICs pode potencializar as práticas pedagógicas quando orientado por intencionalidade didática e fundamentação teórica, a ideia de que a simples presença dos equipamentos tecnológicos não garante melhorias na qualidade do ensino, sendo imprescindível que os docentes estejam preparados para integrar essas ferramentas em seus métodos de ensino, as TICs devem ser entendidas como mediadoras da aprendizagem, capazes de promover a construção de conhecimento de forma mais significativa e contextualizada.

A partir da análise dos estudos citados, observa-se que o processo de inserção das tecnologias no currículo escolar exige mais do que investimentos em infraestrutura; requer transformações profundas nas concepções pedagógicas, nas políticas de formação docente e na cultura institucional das escolas. O desafio do professor frente às TICs é marcado pela necessidade de reconstruir sua prática a partir de novos referenciais, enfrentando resistências, inseguranças e limitações, a superação desses desafios está diretamente relacionada ao fortalecimento de políticas públicas que articulem formação, recursos e apoio pedagógico, promovendo uma educação mais integrada às dinâmicas da sociedade contemporânea.

3 Considerações Finais

A análise realizada permitiu compreender que os objetivos propostos foram plenamente atendidos, ao evidenciar os principais desafios enfrentados pelos docentes na inserção das tecnologias da informação e comunicação no currículo escolar. A partir da pesquisa bibliográfica, foi possível identificar que as dificuldades enfrentadas pelos professores decorrem, em grande parte, da ausência de uma formação adequada, tanto inicial quanto continuada, da precariedade das condições estruturais das instituições de ensino e da resistência à transformação das práticas pedagógicas tradicionais. A articulação entre essas variáveis demonstrou que a integração das TICs exige um esforço conjunto entre políticas públicas, gestão escolar e protagonismo docente.

As discussões indicaram que a superação das barreiras identificadas requer o fortalecimento de estratégias formativas, o investimento em infraestrutura e o incentivo ao desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras. A compreensão da complexidade que envolve o uso das tecnologias no contexto escolar reforça a necessidade de um processo contínuo de reflexão e transformação no campo educacional, em que os docentes possam se apropriar criticamente dos recursos tecnológicos como instrumentos mediadores da aprendizagem, a pesquisa contribui para o aprofundamento do debate sobre o professor na contemporaneidade e a importância da construção de uma cultura pedagógica que valorize a integração significativa das TICs no cotidiano escolar.

4 Referências Bibliográficas

Alves, E. M. A. (2020). Os professores diante do uso das TIC no contexto escolar. Trabalho de Conclusão de Curso - Especialização Em Estratégias Didáticas Para Educação Básica Com Uso Das TIC – CEDU. Universidade Federal de Alagoas. Repositório Institucional UFAL.

Lima, M. D., & Almeida, T. D. (2010). Discussões sobre a inserção das tecnologias de informação e comunicação (TICs) no currículo escolar e no planejamento de ensino. V Encontro de Pesquisa em Educação de Alagoas.

Linhares, J., & Duarte, E. C. F. (2019). Práticas pedagógicas no uso das NTICS: Possibilidades e convergências na educação escolar. Revista Ensino de Ciências e Humanidades-Cidadania, Diversidade e Bem Estar-RECH, 3(1.), 58-80.

Nishi, j. M., Silinske, j., & Löbler, M. L. (2017). O uso pedagógico das TICS: As percepções dos docentes diante suas competências tecnológicas. *Espacios*, Caracas, 38(15), 10-21.

Oliveira Melo, C. C. B., & de Lucena, A. M. A. (2021). Desafios enfrentados pelos professores de uma escola pública de Maragogi para inserir as TICs como recurso pedagógico: da formação a atuação docente. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, 7(5), 279-293.

Tavares, A. N. (2017). Formação continuada na escola: construindo discussões sobre as TICs nas práticas pedagógicas com professores da Secretaria Municipal de Educação de Manaus. Dissertação. Instituto Federal do Amazonas. Mestrado Profissional em Ensino Tecnológico (MPET) – IFAM.